
DATOS PERSONALES (PERSONAL INFORMATION)

Fecha (date): _____ Hora (time): _____

Edad (age): _____ años (years) Sexo (sex): Mujer (woman) Hombre (man)

Dominancia manual (handedness): Diestro (right-handed) Zurdo (left-handed)

Lugar de nacimiento (birthplace): _____

Población de residencia actual (current residence):

Provincia (province):

Nacionalidad (nationality):

Años de residencia en España (years of residence in Spain): _____ años (years)

IMPORTANTE:

PASE LAS PÁGINAS UNA A UNA SEGÚN LE VAYA INDICANDO EL EXPERIMENTADOR, SIN ADELANTARSE

IMPORTANT:

TURN THE PAGES ONE BY ONE AS THE EXPERIMENTER PROMPTS YOU, WITHOUT GETTING AHEAD OF YOURSELF.

EVALUACIÓN SUBJETIVA de Renault (Renault SUBJECTIVE EVALUATION) (1)

1. **INSTRUCCIONES:** Piense e imagine el logotipo de la marca de coches de origen francés "**Renault**", que vende modelos de vehículos como el *Renault Clio*, *Renault Espace* o *Renault Scénic*. Imagine y recree en su cabeza el logotipo de la marca y valore el **GRADO DE CONFIANZA EN SU CAPACIDAD PARA RECORDAR** las características de dicho logotipo, pensando en su forma geométrica, componentes gráficos, color, estructura, así como cualquier otro elemento que recuerde del logotipo. Para ello debe utilizar una escala de 0 a 100, de acuerdo con todas las características que pueda recordar. Un valor de 0 significaría que no puede recordar absolutamente nada del logotipo mientras que un valor de 100 significaría que es capaz de recordar con precisión y detalle absolutamente todas las características del logotipo.

GRADO DE CONFIANZA EN EL RECUERDO: (escriba un valor entre 0 y 100): _____

1. **INSTRUCTIONS:** Think and imagine the logo of the French car brand "Renault", which sells car models such as the Renault Clio, Renault Espace or Renault Scénic. Imagine and recreate in your head the logo of the brand and rate the DEGREE OF CONFIDENCE IN YOUR ABILITY TO REMEMBER the characteristics of that logo, thinking about its geometric shape, graphic components, color, structure, as well as any other element you remember from the logo. To do so, you should use a scale from 0 to 100, according to all the characteristics you can remember. A value of 0 would mean that you can remember absolutely nothing of the logo while a value of 100 would mean that you are able to remember with precision and detail absolutely all the characteristics of the logo.

DEGREE OF CONFIDENCE IN RECALLING: (write a value between 0 and 100): _____

2. **INSTRUCCIONES:** Imagine que le mostraran un conjunto de logotipos de diferentes marcas comerciales de coches o de otros ámbitos comerciales entre los que se encontrara el logotipo de **Renault**. Evalúe con una escala de 0 a 100, el **GRADO DE CONFIANZA EN SU CAPACIDAD PARA RECONOCER** el logotipo de Renault entre un conjunto de logotipos de otras marcas de coches o de otros ámbitos comerciales.

GRADO DE CONFIANZA EN EL RECONOCIMIENTO: (escriba un valor entre 0 y 100): _____

2. **INSTRUCTIONS:** Imagine that you were shown a set of logos of different car brands or other commercial fields including the Renault logo. On a scale of 0 to 100, rate the DEGREE OF CONFIDENCE IN YOUR ABILITY TO RECOGNIZE the Renault logo among a set of logos of other car brands or other commercial fields.

DEGREE OF CONFIDENCE IN RECOGNITION: (enter a value between 0 and 100): _____

Dibujo del logotipo de Renault (Renault logo Drawing)

INSTRUCCIONES: Imagine el logotipo de la marca de coches de origen francés “**Renault**”, que vende modelos de vehículos como el *Renault Clio*, *Renault Espace* o *Renault Scénic*,. y dibújelo en la hoja en blanco que encontrará a continuación. Dispone de 5 minutos de tiempo, cuando reste un minuto para acabar el tiempo, se le avisará para que pueda ajustarse al tiempo disponible.

INSTRUCTIONS: Imagine the logo of the French car brand "Renault", which sells car models such as the Renault Clio, Renault Espace or Renault Scénic, and draw it on the blank sheet below. You have 5 minutes of time, when there is one minute left, you will be alerted so you can adjust to the time available.

EVALUACIÓN SUBJETIVA de Renault (Renault SUBJECTIVE EVALUATION) (2)

3. **INSTRUCCIONES:** Piense e imagine el logotipo de la marca de coches de origen francés "Renault", que tiene modelos de vehículos como el *Renault Clio*, *Renault Espace* o *Renault Scénic*. Imagine y recree en su cabeza el logotipo de la marca y valore de nuevo el **GRADO DE CONFIANZA EN SU CAPACIDAD PARA RECORDAR** las características de dicho logotipo, pensando en su forma geométrica, componentes gráficos, color, estructura, así como cualquier otro elemento que recuerde del logotipo. Para ello debe utilizar una escala de 0 a 100, de acuerdo con todas las características que pueda recordar. Un valor de 0 significaría que no puede recordar absolutamente nada del logotipo mientras que un valor de 100 significaría que es capaz de recordar con precisión y detalle absolutamente todas las características del logotipo. Evalúe este grado de confianza basándose en su juicio actual tras haber realizado el dibujo, de forma que puede cambiar (o no) con respecto al valor inicial proporcionado con anterioridad.

GRADO DE CONFIANZA EN EL RECUERDO: (escriba un valor entre 0 y 100): _____

3. **INSTRUCTIONS:** Think and imagine the logo of the car brand of French origin "Renault", which has models of vehicles such as the Renault Clio, Renault Espace or Renault Scénic. Imagine and recreate in your head the logo of the brand and rate again the **DEGREE OF CONFIDENCE IN YOUR ABILITY TO REMEMBER** the characteristics of that logo, thinking about its geometric shape, graphic components, color, structure, as well as any other element you remember from the logo. To do so, you should use a scale from 0 to 100, according to all the characteristics you can remember. A value of 0 would mean that you can remember absolutely nothing of the logo while a value of 100 would mean that you are able to remember with precision and detail absolutely all the features of the logo. Evaluate this degree of confidence based on your current judgment after having made the drawing, so it may (or may not) change from the initial value provided earlier.

DEGREE OF CONFIDENCE IN RECALLING: (write a value between 0 and 100): _____

4. **INSTRUCCIONES:** Imagine que le mostraran un conjunto de logotipos de diferentes marcas comerciales de coches o de otros ámbitos comerciales entre los que se encontrara el logotipo de **Renault**. Evalúe, de nuevo, con una escala de 0 a 100, el **GRADO DE CONFIANZA EN SU CAPACIDAD PARA RECONOCER** el logotipo de Renault entre un conjunto de logotipos de otras marcas de coches o de otros ámbitos comerciales.

GRADO DE CONFIANZA EN EL RECONOCIMIENTO: (escriba un valor entre 0 y 100): _____

4. **INSTRUCTIONS:** Imagine that you were shown a set of logos of different commercial car brands or other commercial fields among which the Renault logo would be found. Again, on a scale of 0 to 100, rate the **DEGREE OF CONFIDENCE IN YOUR ABILITY TO RECOGNIZE** the Renault logo among a set of logos of other car brands or other commercial fields.

DEGREE OF CONFIDENCE IN RECOGNITION: (enter a value between 0 and 100): _____

I. Ordenación forzada de versiones del logotipo de "Peugeot"

I. Forced ordering of the "Peugeot" logo.

INSTRUCCIONES: A continuación, podrá observar **SEIS DIFERENTES VERSIONES** esquemáticas del logotipo de **Peugeot**, la marca de coches de origen francés que vende modelos de vehículos como *Peugeot 208*, *Peugeot 2008* o *Peugeot Traveller*, los cuales pueden, o no, representar el verdadero logotipo de **Peugeot** o, en cambio, ser versiones alteradas o *imposturas* del verdadero logotipo. Debajo de cada figura dispone de un **RECUADRO** para **INTRODUCIR LOS NÚMEROS 1 AL 6**, según el **"GRADO DE REALIDAD"** de cada versión:

- Con el número "1" designe la **"VERSIÓN MÁS REAL O MÁS PARECIDA"** al verdadero logotipo
- Con el número "2" designe la **"SEGUNDA VERSIÓN MÁS REAL O MÁS PARECIDA"** al verdadero logotipo
- Con el número "3" designe la **"TERCERA VERSIÓN MÁS REAL O MÁS PARECIDA"** al verdadero logotipo
- Con el número "4" designe la **"CUARTA VERSIÓN MÁS REAL O MÁS PARECIDA"** al verdadero logotipo
- Con el número "5" designe la **"QUINTA VERSIÓN MÁS REAL O MÁS PARECIDA"** al verdadero logotipo
- Con el número "6" designe la **"VERSIÓN MENOS REAL O MENOS PARECIDA"** al verdadero logotipo

INSTRUCTIONS: Below, you will see **SIX DIFFERENT schematic VERSIONS** of the **Peugeot** logo, the French car brand that sells vehicle models such as Peugeot 208, Peugeot 2008 or Peugeot Traveller, which may or may not represent the real Peugeot logo or, on the other hand, be altered versions or impostures of the real logo. Below each figure there is a **BOX to ENTER NUMBERS 1 to 6**, according to the **"DEGREE OF REALITY"** of each version:

- Number "1" designate the **"MOST REAL OR MOST CLOSE VERSION"** to the real logo.
- Number "2" designate the **"SECOND MOST REAL OR MOST CLOSE VERSION"** to the real logo.
- Number "3" designates the **"THIRD MOST REAL OR MOST LIKEABLE VERSION"** of the real logo.
- Number "4" designates the **"FOURTH MOST REAL OR MOST LIKEABLE VERSION"** of the real logo.
- Number "5" designate the **"FIFTH MOST REAL OR MOST LIKEABLE VERSION"** to the real logo.
- Number "6" designate the **"LEAST REAL OR LESS CLOSE VERSION"** to the real logo.

IMPORTANTE:

La **RESPUESTA ES FORZADA** y debe usted ordenar las seis versiones del logotipo **NO PUDIENDO REPETIR NINGUNO DE LOS NÚMEROS**

IMPORTANT:

This is a **FORCED ANSWER TASK**, and you must order all six versions of the logo **WITHOUT REPEATING ANY NUMBER**.

Preguntas sobre afición y experiencia con vehículos

(Questions about interest and experience with vehicles)

1. Valore su **GRADO DE AFICIÓN o GUSTO POR LOS VEHÍCULOS A MOTOR DE CUATRO RUEDAS** (es decir, su interés por los nuevos modelos de coches que salen al mercado, por las carreras de coches, la mecánica de los vehículos, pasión por conducir, etc) mediante una escala entre 0 y 100, donde el valor "100" indicaría que los vehículos de cuatro ruedas son su principal afición en esta vida mientras que el valor "0" indicaría una ausencia completa de interés por los vehículos de cuatro ruedas.

GRADO DE AFICIÓN: (escriba un valor entre 0 y 100): _____

2. ¿Qué marca y modelo de automóvil utiliza **ACTUALMENTE** con más asiduidad en su vida diaria (porque sea de su propiedad o propiedad de algún familiar cercano o lo alquile con más frecuencia)?

1. Rate your **DEGREE OF FONDNESS FOR FOUR-WHEELED MOTOR VEHICLES** (i.e., your interest in new car models being released, car racing, vehicle mechanics, passion for driving, etc.) using a scale between 0 and 100, where a value of "100" would indicate that four-wheeled vehicles are your main hobby in this life while a value of "0" would indicate a complete lack of interest in four-wheeled vehicles.

DEGREE OF FONDNESS: (enter a value between 0 and 100): _____

2. What **BRAND** and model of car do you **CURRENTLY** use most frequently in your daily life (because you own it, or it belongs to a close relative or you rent it most frequently)?

3. Indique las marcas y modelos de automóvil que ha utilizado con asiduidad en el pasado (porque fueran de su propiedad o propiedad de algún familiar cercano o lo alquile con frecuencia). Indique también el **número de años durante los cuales, aproximadamente, utilizó con asiduidad esos vehículos**. Intente ordenarlos de más recientes a más lejanos en el tiempo (por ejemplo, su automóvil inmediatamente anterior a su vehículo actual lo colocaría en primer lugar en la fila superior derecha). Utilice la primera columna de la izquierda en primer lugar para rellenar los vehículos.

3. List the brands and models of automobiles that you have used regularly in the past (whether owned or leased by you or a close relative). Also indicate the approximate **number of years during which you have used these vehicles regularly**. Try to order them from most recent to furthest back in time (for example, your car immediately preceding your current vehicle would be placed first in the top right row). Use the first column on the left first to fill in the vehicles.

_____ años (years): _____

_____ años (years): _____	_____ años (years): _____
_____ años (years): _____	_____ años (years): _____
_____ años (years): _____	_____ años (years): _____
_____ años (years): _____	_____ años (years): _____

4. ¿Tiene usted permiso de conducir? (Do you have a driver's license? Sí (yes) No (no)

Responda las preguntas 4.1. y 4.2. tan solo si ha respondido "Sí" en la pregunta de arriba (Answer questions 4.1. and 4.2.

only if you have answered "Yes" to the question above)

4.1. ¿Para qué tipos de vehículos tiene permiso de conducir? (For what types of vehicles do you have a driving license?)

4.2. ¿Cuántos años hace que obtuvo el permiso de conducir para **vehículos a motor de cuatro ruedas**? (How many years ago did you obtain your driving license for four-wheel motor vehicles?) _____ años (years)

4.3. Preguntas sobre FAMILIARIDAD DE LOS LOGOTIPOS (Questions on LOGO FAMILIARITY)

En la siguiente página se presentarán los logotipos correctos de varias marcas de coches y de otros ámbitos junto con los nombres correctos de las marcas correspondientes a cada una. Su tarea consistirá en evaluar la **FAMILIARIDAD** que tiene usted con cada uno de los logos. Por familiaridad entendemos la **frecuencia** con la que usted entra en contacto esos logotipos en su vida cotidiana. Por "**contacto**" nos referimos tanto a **contacto real** (ver los logos en los vehículos, en anuncios, en medios de comunicación, etc) como a **contacto virtual** (pensar o imaginarse los logotipos). Para evaluar la familiaridad tiene que utilizar una escala entre 0 y 100, donde el valor "100" indicaría contacto real o virtual prácticamente a diario con el logotipo mientras que el valor "0" indicaría ausencia completa de contacto con el logotipo (es decir, no haber visto absolutamente nunca ese logotipo). A continuación, se muestra un ejemplo con el logotipo de Apple, para una persona que tiene un móvil, una tableta y un ordenador de esta marca y que, por lo tanto, tiene contacto con el logotipo todos los días:

The following page will present the correct logos for various car and other brands along with the correct brand names corresponding to each. Your task will be to evaluate the **FAMILIARITY** you have with each of the logos. By familiarity we mean the **frequency** with which you come into contact with these logos in your daily life. By "**contact**" we mean both **real contact** (seeing the logos on vehicles, in advertisements, in the media, etc.) and **virtual contact** (thinking or imagining the logos). To evaluate familiarity you have to use a scale between 0 and 100, where a value of "100" would indicate real or virtual contact with the logo practically every day, while a value of "0" would indicate a complete absence of contact with the logo (i.e., never having seen the logo at all). Below is an example with the Apple logo, for a person who has a cell phone, a tablet and a computer of this brand and therefore has contact with the logo every day:

APPLE

0 a 100
100

0 a 100

LG

0 a 100

MERCEDES-BENZ

0 a 100

MITSUBISHI

0 a 100

GALLINA BLANCA

0 a 100

WINDOWS

0 a 100

PEUGEOT

0 a 100

NEW BALANCE

0 a 100

OPEL

0 a 100

SEAT

0 a 100

HYUNDAI

0 a 100

TOYOTA

0 a 100

NIKE

IVECO

0 a 100

RENAULT

0 a 100

STARBUCKS

0 a 100

CITROËN

0 a 100

PEPSI

0 a 100

CHEVROLET

0 a 100

INSTAGRAM

0 a 100

AUDI

0 a 100

SKODA

0 a 100

REPSOL

0 a 100

ING DIRECT

0 a 100